

A (ARTICULO), R (Revista), E (Extra)

Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana

27
RILI

REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA (RILI)

La Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI) se dedica al estudio de las lenguas iberorrománicas en todos los países de habla hispana y portuguesa, a las lenguas que están en contacto con ellas, especialmente las lenguas africanas, amerindias, asiáticas y austronésicas, así como a las lenguas criollas emergentes del contacto con el portugués y el español. Se privilegia una orientación que tenga en cuenta la relación del ser humano con su actividad lingüística, una visión pragmática y sociohistórica de los fenómenos lingüísticos en su sentido amplio y sin restricción a una escuela lingüística específica.

RILI aparece de forma semestral e incluye dos secciones:

- Sección temática
- Sección general
- Reseñas

Precio de la suscripción anual: € 50 para bibliotecas e instituciones
€ 40 para particulares
más gastos de envío

Precio del ejemplar: € 25

Pedidos de suscripción a: Iberoamericana Editorial Vervuert, c/ Amor de Dios, 1, E-28014 Madrid;
Vervuert Verlagsgesellschaft, Elisabethenstr. 3-9, D-60594 Frankfurt
e-mail: info@iberoamericanalibros.com
web www.ibero-americana.net

Universität
Zürich

Universität Zürich

Iberoamerika-Zentrum
Universität Heidelberg

Iberoamericana Editorial Vervuert
Madrid/Frankfurt

Las contribuciones publicadas en RILI son registradas en CSA LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA International Bibliography, MLA Master Directory of Periodicals, IBZ, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Ulrichs, Scopus, DIALNET, Bibliographie Linguistique, entre otros.

© Iberoamericana Editorial Vervuert, Madrid 2016

ISSN: 1579-9425

Depósito Legal: M-2694-2014

Impreso en España

REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA (RILI)

Iberoamericana Editorial Vervuert (Madrid/Frankfurt)
Universität Zürich, Romanisches Seminar
Iberoamerika Zentrum (Universität Heidelberg)
Instituto Ibero-Americano (Berlin)

Volumen XIV (2016) N° 1 (27)

Consejo Editorial

Alexandra Álvarez Muro	(Mérida, Venezuela)
Ignacio Bosque	(Madrid, España)
Mónica Castillo Lluch	(Lausanne, Suiza)
Emma Martinell	(Barcelona, España)
Francisco Moreno Fernández	(Alcalá de Henares, España)
Ulrike Mühlischlegel	(Berlin, Alemania)
Claudia Parodi †	(Los Angeles, EE. UU.)
Lola Pons Rodríguez	(Sevilla, España)
Armin Schwegler	(Irvine, EE. UU.)
Klaus Zimmermann	(Bremen, Alemania)

Director

Johannes Kabatek (Universität Zürich)
Director adjunto
Óscar Loureda Lamas (Universität Heidelberg)
Coordinación de reseñas
Lola Pons Rodríguez (Universidad de Sevilla)
Asistente de redacción
Carlota de Benito Moreno (Universität Zürich)

Comité Asesor

Manuel Almeida	(La Laguna, España)
Julio Calvo	(Valencia, España)
Concepción Company Company	(México, D. F., México)
Eva Martha Eckkrammer	(Mannheim, Alemania)
Adolfo Elizaincín	(Montevideo, Uruguay)
Luis Fernando Lara	(México, D. F., México)
John Lipski	(University Park, PA, EE. UU.)
Pilar Garcés Gómez	(Madrid, España)
Luis Ortiz López	(Río Piedras, Puerto Rico)
Azucena Palacios	(Madrid, España)
Matthias Perl	(Mainz/Germersheim, Alemania)
Xosé Luís Regueira	(Santiago de Compostela, España)
Víctor Sánchez Corrales	(San José, Costa Rica)
Otto Zwartjes	(Amsterdam, Holanda)

La atenuación y la intensificación desde una perspectiva semántico-pragmática

Índice

I. Sección temática

<i>Wiltrud Mihatsch/Marta Albelda Marco: Introducción. La atenuación y la intensificación desde una perspectiva semántico-pragmática</i>	7
<i>Marta Albelda Marco: Sobre la incidencia de la imagen en la atenuación pragmática</i>	19
<i>Eva Lavric: ¡Ay, Señor/ qué juventud esta! Atenuar e intensificar con determinantes (en un corpus escrito y otro conversacional)</i>	33
<i>Adrián Cabedo Nebot: La función de la atenuación y la configuración prosódica: un estudio a partir de un corpus de español coloquial</i>	55
<i>M. Amparo Soler Bonafont: La función atenuante en los verbos doxásticos del español</i>	75
<i>Cristina Villalba Ibáñez: Las formas de tratamiento nominales y fórmulas apelativas convencionalizadas en los juicios orales: ¿elementos ritualizados o estrategias de atenuación?</i>	91
<i>Ana Llopis Cardona: De la indeterminación a la atenuación: de alguna manera/forma/modo</i>	105
<i>Laura Malena Kornfeld: Una propuestita astutita: el diminutivo como recurso atenuador</i>	123
<i>María Eugenia Flores Treviño: Copresencia de la atenuación e intensificación en el uso de bastante y su derivación en el habla del noreste de México</i>	137

II. Sección general

<i>José Portolés Lázaro: Razón de más como inversor argumentativo</i>	157
<i>Fernando Bermúdez: <ir a + infinitivo> Modalidad y aspecto en el futuro del castellano rioplatense</i>	173
<i>Lise Van Gorp/Nicole Delbecque: La dimensión subjetiva en el uso del verbo pseudocopulativo de cambio <i>hacerse</i></i>	195
<i>Rebeca Barriga Villanueva: Claudia Parodi Lewin, 1945-2015</i>	215

Reseñas

<i>Inés Carrasco Cantos (ed.): Aportaciones al estudio del español del siglo XVIII. (Ana María Romera Manzanares)</i>	221
<i>Rosario Navarro Gala: El libro de protocolo del primer notario indígena (Cuzco, siglo XVI). Marta Rodríguez-Manzano</i>	223
<i>Carlos Gabriel Perna: Variedades lingüísticas en la Pampa (Argentina, 1860-1880). Carlos Enrique Castilla</i>	225
<i>Bernd F. W. Springer (ed.): La comunicación hispano-alemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo. Ana Medina Reguera</i>	229
<i>Otto Zwartjes / Klaus Zimmermann / Martina Schrader-Kniffki (eds.): Missionary Linguistics V. Translation theories and practices. Soledad Chávez Fajardo</i>	235

▷ La función atenuante en los verbos doxásticos del español

Resumen: El presente trabajo estudia el procesamiento de la atenuación en las manifestaciones de los verbos doxásticos *creo*, *opino*, *pienso* y *supongo*, con especial atención a los casos en los que algunos de ellos despiertan un valor epistémico débil. Se analizan distintas muestras de estos predicados en el español peninsular sincrónico —en corpus orales (*COGILA*, *Val.Es.Co. 2.0*) y escritos (*El Mundo*, *El País*)— con el fin de evaluar la incidencia de distintas circunstancias formales (integración sintáctica, explicitud del sujeto y posición discursiva) en el desarrollo de sus propiedades semánticas y de observar la relación entre estas y sus extensiones pragmáticas.

Abstract: This paper studies the attenuation procedure in the doxastic verbs *creo*, *opino*, *pienso* and *supongo* displays, with special attention to those cases in which some of them show a weak epistemic value. Different samples of these predicates in synchronous peninsular Spanish have been analyzed — in oral corpus (*COGILA*, *Val.Es.Co. 2.0*) and in written corpus (*El Mundo*, *El País*) — in order to evaluate the impact of different formal circumstances (syntactic integration, subject explicitness and discursive position) in the development of their semantic properties and to notice the relation between these and their pragmatic extensions.

Palabras clave: verbos doxásticos, epistemicidad, atenuación.

Key words: doxastic verbs, epistemicity, attenuation.

1. Introducción

Crear, *opinar*, *pensar* y *suponer*, manifestados en su forma de primera persona del singular del presente de indicativo —*creo*, *opino*, *pienso* y *supongo*—, han sido considerados verbos doxásticos por cuanto manifiestan, como valor de significado básico,

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de I+D “La atenuación pragmática en el español hablado: su variación diafásica y diatópica” (ref. FFI2013-40905-P), del Ministerio de Economía y Competitividad.
** M. Amparo Soler Bonafont es becaria de investigación en la Universitat de València. Forma parte del equipo de trabajo del proyecto de I + D “La atenuación pragmática en el español hablado: su variación diafásica y diatópica” (ref. FFI2013-40905-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (del Gobierno de España), y colabora en la codificación de textos para el Corpus del Español del Siglo XXI (Real Academia Española de la Lengua). Es miembro del grupo de investigación Val.Es.Co. y su área de investigación principal son los marcadores discursivos epistémicos y los verbos de opinión, temas sobre los que ha realizado distintas comunicaciones y publicaciones científicas. Actualmente es secretaria de redacción del comité editorial de la revista *Estudios Interlingüísticos* y pertenece a la Asociación de Lingüística del Discurso. Asimismo, es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Lingüistas desde 2015.

- KALTENBÖCK, Gunther (2010): "Pragmatic functions of parenthetical *I think*", en: Kaltenböck, Gunther/Mihatsch, Wiltrud/Schneider, Stefan (eds.): *New approaches to hedging*. Bingley: Emerald, 243-270.
- LAKOFF, George (1974): "Syntactic amalgams", en: La Galy, Michael W./Fox, Robert A./Brack Anthony (eds.): *Papers from the 10th regional meeting of the Chicago Linguistic Society*. Chicago: Chicago Linguistic Society, 321-344.
- MIHATSCH, Wiltrud (2012): "Hedges", en: Chapelle, C. A. (ed.): *The Encyclopedia of Applied Linguistics*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2457-2462.
- MINDT, Ilka (2003): "Is 'I think' a discourse marker?", en: Mengel, Ewald *et al.* (eds.): *Proceedings Anglistentag*. Bayreuth/Trier: WVT, 473-483.
- MULLAN, Kerry (2010): *Expressing opinions in French and Australian English discourse: a semantic and interactional analysis*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- POSIO, Pekka (2013): "Subject expression in grammaticalizing constructions: The case of *creo* and *acho* 'I think' in Spanish and Portuguese", en: *Journal of Pragmatics* 63, 5-18.
- SCHNEIDER, Stefan (2007): *Reduced Parenthetical Clauses as Mitigators*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- SCHNEIDER, Stefan (2013): "La atenuación gramatical y léxica", en: *Oralia* 16, 335-352.
- SIMON-VANDENBERGEN, Anne Marie (2000): "The functions of *I think* in political discourse", en: *International Journal of Applied Linguistics* 10/1, 41-63.
- TRAVIS, Catherine E./TORRES CACULLOS, Rena (2014): "Stress on I. Debunking unitary contrast accounts", en: *Studies in Language* 38/2, 360-392.